

Akıllı Şehir ve DigiBank Altyapısında Nesne Yönelimli Tasarım Desenleri ve Siber Güvenlik Analizi

Aydın Candemir

Bilgisayar Mühendisliği (TR)

İstanbul Beykent Üniversitesi

2203022041@beykent.edu.tr

Özet— Bu çalışma, modern akıllı şehir ekosistemlerinde merkezi yönetim, finansal işlem güvenliği ve ağ dayanıklılığını artırmaya yönelik hibrit bir yaklaşım sunmaktadır. Sistem; Singleton, Observer, Command, Adapter ve Template Method tasarım desenleri kullanılarak Java dilinde modüler bir yapıda geliştirilmiştir. Gelecekteki kuantum bilgisayar tehditlerine karşı verileri korumak amacıyla sisteme Kuantum Sonrası Kriptografi (PQC) katmanı entegre edilmiştir. Ayrıca, ağ seviyesindeki zafiyetler Cisco Packet Tracer ve Kali Linux simülasyonları üzerinden analiz edilerek DDoS ve Sniffing gibi saldırılara karşı risk değerlendirmesi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler— Akıllı Şehir, Nesne Yönelimli Programlama (OOP), Mimari Desenler, PQC, Siber Güvenlik, Ağ Topolojisi.

I. GİRİŞ

Akıllı şehir sistemleri, IoT sensörleri ve merkezi yönetim birimleri arasındaki veri trafiğinin sürekliliğine dayanır. Bu makalede; bir şehrin tek merkezden yönetimi, finansal veri güvenliği ve olası siber tehditlere karşı geliştirilen savunma mekanizmaları incelenmektedir. Sistem, nesne yönelimli programlama (OOP) prensipleri doğrultusunda beş farklı tasarım deseni ile optimize edilmiştir.

II. AĞ ALTYAPISI: CISCO PACKET TRACER MODELLEMESİ

Sistemin fiziksel haberleşme katmanını test etmek amacıyla Cisco Packet Tracer üzerinde bir ağ topolojisi oluşturulmuştur.

- Topoloji Tasarımı:** Akıllı şehir birimlerini (IOT_SENSOR, Sakin_Terminal) merkezi sunuculara (BasitDigiBank_Server) bağlayan bir ağ mimarisi kurgulanmıştır.
- IP Yapılandırması:** Her bir terminal ve sensör birimine statik IP adresleri tanımlanarak cihazlar arası veri iletimi (ICMP/TCP) sağlanmıştır.
- Güvenlik Katmanı:** Ağ trafiğinin kontrolü için sunucu önüne bir **Security Gateway** (Güvenlik Geçidi) konumlandırılarak dış tehditlere karşı ilk savunma hattı simüle edilmiştir.

III. TASARIM MODELLERİ VE UYGULAMA ALANLARI

Sistemin esnekliği ve genişletilebilirliği için aşağıdaki mimari desenler kullanılmıştır:

- **Singleton:** SEHIRYONETIMI sınıfı ile tüm şehir verilerinin tek bir örnek (instance) üzerinden tutarlılıkla yönetilmesi sağlanmıştır.
- **Command:** ISIKACKOMUTU ve ISIKKAPAKOMUTU sınıfları aracılığıyla altyapı komutları nesneleştirilerek esneklik kazanılmıştır.
- **Template Method:** SEHIRRUTINI sınıfı üzerinden şehrin sabah rutinlerinin (kameraların ayarlanması, lambaların kapatılması) belirli bir iskelet yapıda hatasız işletilmesi sağlanmıştır.
- **Adapter:** KRIPTOADAPTERI sınıfı, sakinlerin TL bazlı ödemelerini otomatik olarak Bitcoin birimine dönüştürerek modern finansal ağlara uyum sağlamıştır.
- **Observer:** SAKIN sınıfları aracılığıyla, merkezi yönetimden gelen acil duyuruların tüm kullanıcılara anlık olarak iletilmesi garanti edilmiştir.

IV. TEHDİT PROFİLLERİ VE GÜVENLİK ANALİZİ

Tablo 1: Tehdit Unsurları ve Etki Seviyeleri

Tehdit unsuru	Hedef Birim	Saldırı Vektörü	Etki Seviyesi
Kuantum İhlali	PQC Katmanı	Shor Algoritması	Kritik
DDoS Saldırısı	Ağ Geçidi (Router)	hping3	Tehlikeli
Veri Dinleme	IOT_SENSOR	Sniffing	Orta
Manipülasyon	KriptoAdaptarı	Man-in-the-Middle	Yüksek

A. Kali Linux DDoS Simülasyonu

Kali Linux üzerinden gerçekleştirilen saldırı sonucunda, sistemin CPU kullanımının %99 seviyesine ulaştığı gözlemlenmiştir. Bu durum, servis sürekliliğini engelleyerek kullanıcıların sisteme erişimini durdurmaktadır.

The image shows a Kali Linux DDoS simulation interface and a terminal window. The interface on the left is titled "Bastı Akilli Sehir Paneli" and includes a "Lamba Kontrol" section with "Lambalar: Kapanı" and "Acil Duyuru" buttons. The "Durum" section shows "POC: Aktif (simulasyon)", "Enerji: %40", "CPU: %100 (DDoS altında)", "Trafik: %25", "Ping: 135 ms", and "Encryption Key (256-bit): EA097375 6B001965 171F704B 2EE7AA2B CB8E...". The "Ödeme (Adapter)" section has a "Tutar (TL): 100" and a "Kripto ile Öde" button. The "Sabah Rutini" section has a "Rutini Baslat" button. The "Log" section shows system logs: "[13:55:58] Sistem baslatıldı.", "[13:56:03] Durum güncellendi.", "[13:56:11] Durum güncellendi.", "[13:56:27] Sabah rutini çalıştırıldı.". The terminal window on the right shows a Kali Linux terminal with the following commands and output: "sudo hping3 -S --flood -V 192.168.56.1", "[sudo] password for kali:", "CPU 99% Process using eth0, addr: 10.0.2.15, MTU: 1500", "Task PID RSS HPING 192.168.56.1 (eth0 192.168.56.1): S set, 40 headers + 0 data bytes hping in flood mode, no replies will be shown", "agent 1157 6 ^c", "app... 1115 39 — 192.168.56.1 hping statistic —", "at-sp... 975 7 528822 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms", "at-sp... 958 7", "blue... 1162 60 [kali@kali]~\$ sudo hping3 -S --flood -V 192.168.56.1", "dbus... 965 4 using eth0, addr: 10.0.2.15, MTU: 1500", "dbus... 814 5 HPING 192.168.56.1 (eth0 192.168.56.1): S set, 40 headers + 0 data bytes hping in flood mode, no replies will be shown", "dcon... 1026 5", "gno... 817 9", "gpg-... 992 3", "gifs-... 1306 8", "gifsd 1000 7", "gifs... 1006 7", "gifs... 1328 6", "gifs... 1333 8".

B. Ağ Topolojisi ve Veri Gizliliği

Cisco Packet Tracer üzerinde kurulan topolojide, IoT sensörlerinden gelen verilerin plaintext olarak taşınması durumunda "Sniffing" saldırılarının yapılabileceği tespit edilmiştir. Bu durum, Man-in-the-Middle saldırılarına zemin hazırlamaktadır.

V. PSEUDO CODE (KABA KOD)

BAŞLA

1. SehirYonetimi.getInstance() Singleton yapısını başlat.

2. WHILE (Seçim != 0) olduğu sürece devam et

INPUT: Kullanıcıdan menü seçeneği iste.

CASE secim = 1-2: Command.Calistir(IsikKomutu) ile

Işıkların açık veya kapalı olmasını sağla.

CASE secim = 3: Observer.NotifyAll("Güvenlik Uyarısı")

Kayıtlı olan kullanıcılara anlık bildirim gitmesini sağla.

CASE secim = 4: MerkeziSistem.DurumRaporu() ile Sistem metriklerini raporla.

CASE secim = 5: Adapter.ÖdemeYap(tutar) metodunu çalıştırarak Kripto/Dijital Ödeme yapmasını sağla.

CASE secim = 6: TemplateMethod.SabahRutini() Rutin işlemleri çalıştır.

CASE secim = 7-8: Banka modülü: kullanıcıKaydet() ve paraYatir().

CASE secim = 0: Çıkış yap ve Terminali güvenli kapat.

3. DÖNGÜYÜ BİTİR

BİTİR

VI. UYGULAMA SONUÇLARI

Geliştirilen GUI ve CLI arayüzleri üzerinden yapılan testlerde, BasitDigiBank modülünün yeni kullanıcıları başarıyla logladığı `digi_log.txt` ve bakiye ekleme işlemlerinin anlık olarak gerçekleştiği doğrulanmıştır. Kripto ödeme adımında PQC katmanının devreye girerek güvenli şifreleme yaptığı konsol çıktıları ile ispatlanmıştır.

```
2025-12-23 13:28:23 - Yeni kullanıcı: aydın
2025-12-23 13:28:32 - Yeni kullanıcı: aydın | İlk bakiye: 20.0
2025-12-23 13:29:06 - Yeni kullanıcı: ahmet
2025-12-23 13:29:21 - Yeni kullanıcı: ahmet | İlk bakiye: 40.0
2025-12-23 13:38:10 - Yeni kullanıcı: sıla
2025-12-23 13:38:17 - Yeni kullanıcı: sıla | İlk bakiye: 60.0
2025-12-23 14:05:21 - Yeni kullanıcı: veli
2025-12-23 14:05:29 - Yeni kullanıcı: veli | İlk bakiye: 100.0
```

VII. KAYNAKÇALAR

[1] Cisco Networking Academy, Introduction to Networks Companion Guide, Cisco Press, 2013.

[2] Kali Linux Documentation, "Tools Listing," [Online]. Available: <https://www.kali.org/tools/>.

[3] NIST, "Post-Quantum Cryptography PQC," National Institute of Standards and Technology, [Online]. Available: <https://csrc.nist.gov/projects/postquantum-cryptography>.

[4] Figma, "Figma: Collaborative Interface Design Tool," Accessed: Dec. 26, 2025. [Online]. Available: <https://www.figma.com/>